

Az interszekcionalitás a legeslegjobb

Kategória: [2021. július](#)

Írta: Pierre Rimbart

Lassított felvétel: egy nő márványpadlós folyosókon sétál végig, úgy sejtjük, egy tekintélyes amerikai intézményben.

Sugárzik, ki van virulva. „Színesbőrű nő vagyok. Anya vagyok. Y generációs cisznemű^[1] vagyok – mondja. – Interszekcionális vagyok, de a létezésem nem abból áll, hogy kipipálom a különböző alesetek kategóriáihoz tartozó négyzeteket... Nem beosontam és nem belopakodtam a CIA-ba^[2] [...] Kérdemeltem a helyemet, és megoldoztam a karrieremért.”^[3]

A március végén az amerikai hírszerző ügynökség YouTube-csatornáján közzétett videó nem paródia, amelyet a Black Lives Matter aktivistái készítettek, hogy elítéljék a mozgalom kisajátítását. És nem is egy feminista hirdetés, annak ellenére, hogy a fiatal nő pólóján a feminizmus szimbólumában, a Vénusz-tükörben felemelt ököl rózsaszínű. „Művelt, képzett, kompetens vagyok – folytatja. – Régen még küszködtem az imposztorszindrómával,^[4] de 36 évesen nem vagyok hajlandó elfogadni a patriarchális tévhiteket arról, hogy egy nőnek milyennek kell vagy lehet lennie.” El lehet képzelni a jemeni túlélők megkönnyebbülését, amikor megtudják, hogy az esküvőre összegyűlt családjukat egy interszekcionális drón repítette a levegőbe.

Urbi et orbi felhívás: a CIA már nem egy reakciós fészek! A Latin-Amerikában és a Közel-Keleten puccsok szervezésére és jobboldali félkatonai milíciák finanszírozására szakosodott ügynökség a legjobb amerikai egyetemeken végzetek közül toborozza munkatársait, ahol az önkényes őrizetbevételt és a vízzel való kínzásokat nem mindig fogadják jól. A videó a konzervatív diákok cukkolása lenne? A kémiszolgálatok vezetői és Donald Trump volt elnök közötti pocsék kapcsolat szakadékot ütött a republikánusok és a hírszerzés közé. A washingtoni Capitolium január 6-i lerohanása óta a hírszerző cégek már nem annyira háttérbázist, mint inkább belső fenyegetést látnak az ultrakonzervatív fiatalokban. Ugyanakkor a demokraták és a titkosszolgálatok valószínűtlen szövetséget kötöttek Donald Trump és Oroszország ellen. Már ugyanazt a nyelvet beszélik. A CIA annál is lelkesebben vette át a divatos zsargont, mivel ezzel felértékelődött – ráadásul nem került semmibe sem – az egyik olyan intézmény, amelyet a baloldal egykor a leginkább gyűlölt. „Egyre inkább szégyellem, hogy fehér férfi vagyok” – vallotta be John Brennan, a CIA volt igazgatója egy temetkezési vállalkozó komolyságával, amikor március 1-jén megjelent a baloldali MSNBC TV csatornán...

Ahogy a nagybankok vezetői térdet hajtanak George Floyd emlékére, miközben kilakoltatják otthonaikból az eladósodott családokat, a CIA arra fogad, hogy a haladó diplomásokat kevésbé érdekli a gazdasági berendezkedés és az amerikai imperializmus megkérdőjelezése, mint az, hogy az elnyomottak is egyéni identitásukkal foglalkoznak. „Büszke vagyok magamra – hirdeti a videó hősnője. Büszke vagyok arra, hogy spanyolajkú bevándorlók lánya és CIA-tiszt vagyok. Nem kérek bocsánatot azért, milyen vagyok. Azt szeretném, ha te is fenntartások nélkül önmagad lennél, bárki is vagy.” Baloldali aktivisták, dobjátok el a régimódi komplexusokat: a CIA tárt karokkal vár benneteket!

Fordította: Morva Judit

[1] Az Y generáció – az 1980–1995 között születetteket nevezik így – cisznemű tagja, ami azt jelenti, hogy gender-identitástudata megfelel biológiai nemének. L. <https://hu.wikipedia.org/wiki/Cisznem%C5%B1s%C3%A9g>

[2] Központi Hírszerző Ügynökség az USA-ban.

[3] [Humans of CIA](#), a CIA YouTube csatornája, 2021. március 25.

[4] L. <https://pszichologus.mrazkata.com/az-imposztor-szindroma-5-tipusa/>

- [feminizmus](#)
- [usa](#)